

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 123–132

DETEKCIA EXPRESIE miRNA V IVF PROCESSE – MOŽNOSŤ VYUŽITIA V DIAGNOSTIKE NEPLODNOSTI

Kalinová, K.¹, Remešová D.³, Špaková I.¹, Toporcerová, S.², Rabajdová, M.¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF UPJŠ, Košice

²Gynekologicko-pôrodná klinika, LF UPJŠ, Košice

³Gyncare – centrum pre reprodukčnú medicínu, Košice

miroslava.rabajdova@upjs.sk

SÚHRN

Neploidnosť v súčasnosti postihuje približne 10% populácie a na základe vysokej prevalencie je zaradovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou medzi populačné ochorenia. Za fyziologických okolností sú v reprodukcii kľúčovými procesmi okno implantácie a receptivita endometria, ktoré podliehajú regulácii na génovej úrovni. Narušením tejto regulácie, môže následne dôjsť k patologickým zmenám, ktoré prispievajú k poruchám plodnosti. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú reguláciu génovej expresie sú nekódujúce RNA, ktoré modifikujú génovú expresiu najmä na posttranskripčnej úrovni. Posttranskripčná úroveň regulácie sa považuje za kľúčovú pri vzniku rôznych deregulácií. Ich naakumulovaním môže dôjsť k vzniku rôznych patologických procesov. Objasnením mechanizmu pôsobenia konkrétnych nekódujúcich RNA v rámci infertility sa ukazuje ako možnosť ich využitia v diagnostike. Využitím detekcie citlivých miRNA markerov sa celý proces diagnostiky môže významne urýchliť a tiež prispieť k zlepšeniu výsledku liečby neplodnosti.

Kľúčové slová: miRNA; neplodnosť; RT-PCR; miREIA

ABSTRACT

Infertility affects about 10% of the population currently and, due to its high prevalence, is classified by the World Health Organization as a population disease. Under physiological circumstances, the key processes in reproduction are implantation window and endometrial receptivity, which are regulated at the gene level. By disrupting this regulation, pathological changes can subsequently occur, which contribute to fertility disorders. The main factors that influence the regulation of gene expression are non-coding RNAs that modify gene expression, especially at the post-transcriptional level. The post-transcriptional level of regulation is considered to be key in the emergence of various dysregulations. Accumulation of this dysregulations can lead to various pathological processes. By elucidating the mechanism of action of specific non-coding RNAs in the context of infertility, is possible to use them in diagnostic process. By using the detection of sensitive miRNA markers, the whole diagnostic process can be significantly accelerated and also contribute to improving the outcome of infertility treatment.

Key words: miRNA; infertility; RT-PCR; miREIA

ÚVOD

Neploďnosť je spôsobená abnormalitami a defektami reprodukčných orgánov, hormonálne poruchy, genetické poruchy, ale aj faktory životného prostredia a životného štýlu. V princípe každý z uvedených faktorov môže istým spôsobom narušiť receptivitu endometria a okno implantácie, čím je následne ovplyvnená schopnosť otehotnieť. Je známe, že nekódujúce RNA, konkrétne miRNA, majú za úlohu regulovať bunkové procesy na posttranskripčnej úrovni a dereguláciou miRNA môže dochádzať k dereguláciám aj na vyšších úrovniach. Naakumulovaním týchto deregulácií môže dochádzať až k vzniku patologických procesov na systémovej úrovni, a k rozvoju rôznych ochorení (napr. onkologického charakteru). Aktuálne sú nekódujúce RNA spájané aj s poruchami plodnosti. Objasnením špecifického pôsobenia miRNA v rámci infertility sa ukazuje potenciál využitia týchto RNA ako biomarkerov. Využitie správnej metodiky detekcie citlivého miRNA markera môže zaručiť vyššiu pravdepodobnosť detekcie špecifickej miRNA, zodpovednej za kaskádu procesov narúšajúcich plodnosť ženy. Urýchlenie diagnostického procesu môže byť v tomto prípade prínosné, keďže zmeny nastávajú v rámci každého menštruačného cyklu a vyhodnocovanie aktuálne používaných metodík môže toto obdobie výrazne presahovať. Zlepšenie diagnostického procesu môže zároveň znamenať zníženie ekonomického zaťaženia pacienta a zefektívnenie práce diagnostického pracoviska.

Úloha nekódujúcich RNA v procese neploďnosti

Nekódujúce RNA (ncRNA) sú molekuly RNA, ktoré nie sú prekladané do štruktúry proteínu. Aj keď ncRNA väčšinou nekódujú proteíny, sú zapojené do mnohých biologických

procesov, ako vývoj embryí, proliferácia a diferenciácia buniek, alebo apoptóza. Spomedzi ncRNA sú miRNA najčastejšie študované v rámci receptivity endometria. Ich funkcia v regulácii génovej expzie zahŕňa reguláciu génov bunkového cyklu a mnoho ďalších biologických aspektov (H u a n g a kol., 2020).

V organizme majú nekódujúce RNA (ncRNA) regulačnú úlohu najmä na posttranskripčnej úrovni (Tab. 1), čím ovplyvňujú bunkové procesy aj na vyšších úrovniach a ich dereguláciou môže dochádzať k nežiadúcim procesom s negatívnym vplyvom na celý organizmus. Dôsledkom takýchto deregulácií je vznik a rozvoj rôznych ochorení, napr. onkologického charakteru (K l e p c o v á a kol., 2020). Nekódujúce RNA sú tiež spájané s gynekologickými malignitami a poruchami plodnosti (K a m a l i d e h g h a n a kol., 2020). Objasnením špecifického pôsobenia konkrétnych nekódujúcich RNA v rámci infertility sa ukazuje potenciál využitia týchto RNA ako biomarkerov (H a l e a kol., 2015).

Mikro RNA

Mikro RNA (miRNA), patriace medzi ncRNA molekuly, sú malé jednovláknové reťazce o dĺžke 18–24 nukleotidov zapojené do regulácie génovej expzie. Mechanizmus regulácie spočíva v naviazaní molekuly miRNA na molekulu mRNA, čím sa zabráni translácii a vytvoreniu proteínového produktu. miRNA sa vyskytuje vo väčšine eukaryotických organizmov, predpokladá sa, že v ľudskom organizme tvorí 1–5 % genómu a môže regulovať približne 30 % proteín-kódujúcich génov. Hoci sa o presnom pôsobení miRNA vie málo, je evidentné, že svojim účinkom zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii génovej expzie (M a t s u y a m a, S u z u k i, 2020).

Tab. 1. Charakterizácia ncRNA a funkcia v organizme

Vlastnosť	miRNA	piRNA	siRNA
dĺžka	~22 nukleotidov	~24-30 nukleotidov	~21 nukleotidov
enzým	Drosha, Dicer	Zucchini	Dicer
AGO (Argonaut proteín) podskupina	AGO	PIWI	AGO
mechanizmus aktivity	translačná represia, degradácia mRNA	transkripčná/posttranskripčná represia transpozónov	štiepenie RNA
funkcia	regulácia proteín-kódujúcich génov	silencing transpozónov	regulácia proteín-kódujúcich génov, transpozónov; ochrana proti vírusom

Biogenéza a funkcia miRNA

Mikro RNA je syntetizovaná z miRNA-DNA lokusu prostredníctvom polymerázy II. Transkribovaný región vytvára vlásočnicovú štruktúru nazývanú primárna miRNA (pri-miRNA). Štruktúra pozostáva z kmeňovej časti (33-35 bp), koncovej slučky a jednovláknových segmentov, poly-A sekvencie na 3' konci reťazca a tzv. čiapočky na 5' konci (Ö n e r, 2019).

Aby sa z pri-miRNA stala funkčná miRNA, je potrebný sled niekoľkých maturačných krokov (Obr. 1). Proces maturácie začína v jadre pôsobením tzv. mikroprocesoru, ktorý je zložený z RNAza III-Drosha a RNA viažuceho proteínu asociovaného s DiGeorge syndróm-kritickým regiónom 8 (DGCR8, double-stranded RNA-binding protein Di-George syndrome critical region 8). Po iniciácii maturácie pri-miRNA prechádza niekoľkými úpravami.

Dochádza k odštiepeniu jednovláknových koncov endonukleázou Drosha a vzniku prekurzorovej miRNA (pre-miRNA), ktorá má vlásočnicovú štruktúru dlhú cca 65 nukleotidov (M a t s u y a m a, S u z u k i, 2020).

Pre-miRNA prestupuje z bunkového jadra do cytoplazmy aktívnym transportom cez exportín 5 transportný systém (Ö n e r, 2019). Exportín 5 vytvára komplex s GTP-viažucim proteínom Ran (RanGTP, GTP-binding nuclear protein Ran), ktorý prechodom cez jadrový kanálový komplex hydrolyzuje, rozpadá sa Drosha-RanGTP-pre-miRNA komplex a uvoľňuje sa pre-miRNA do cytoplazmy, kde sa docieli maturácia miRNA (H a, K i m, 2014). Predpokladá

sa, že RanGTP sa zúčastňuje transportu pre-miRNA do cytoplazmy, zároveň má ochrannú funkciu a zabraňuje degradácii pre-miRNA v jadre (M a c F a r l a n e, M u r p h y, 2010).

Dvojreťazcová RNA štruktúra je stabilizovaná vodíkovými väzbami, po prestupe do cytoplazmy podlieha vonkajším faktorom, deštruuje sa a vzniká zrelá miRNA (matu-re, mat-miRNA), druhý reťazec je okamžite degradovaný. Mat-miRNA sa následne viaže na proteínový RNA tlmiači komplex (RISC, RNA-induced silencing complex), ktorý pozostáva z troch podjednotiek: **Argonaut proteínu** (Argonaute 2), **TAR RNA-viažuceho proteínu** (TRBP, TAR RNA binding protein) a **Dicer endonukleázy** (Ö n e r, 2019). Dicer spadá, podobne ako Drosha, do skupiny RNA-III endonukleáz, viaže sa na dvojláknovú pre-miRNA a štiepi ju ATP dependentným spôsobom (H a, K i m, 2014).

Aktivovaný RISC rozpoznáva 3' UTR (untranslated) koniec cieľovej mRNA a tým dochádza buď k degradácii cieľovej mRNA, k transkripčnej represii alebo k inhibícii translácie (Ö n e r, 2019).

Charakteristika endometria

Endometrium sa skladá zo stĺpcového luminálneho epitelu podporovaného bunkovou strómou obsahujúcou tubulárne žľazy a lemuje dutinu maternice, ktorá poskytuje prostredie pre vývoj plodu. Endometrium je rozdelené na *stratum basalis* (bazálna vrstva) a *stratum functionalis* (funkčná vrstva). *Stratum functionalis* je hrubá povrcho-

Obr. 1. Schematicky znázornená biogenéza miRNA upravené podľa Matsuyama, Suzuki, 2020

vá/vnútorňa vrstva, ktorú možno ďalej rozdeliť na dve zóny, *stratum compactum* a *stratum spongiosum*: ***stratum compactum*** je najbližšie k dutine maternice s hustou strómou, ktorá priamo podporuje bunky luminálneho epitelu; ***stratum spongiosum*** je stredná vrstva medzi *stratum compactum* a *stratum basalis*, ktorá sa skladá z rozšírených a stočených častí maternicových žliaz. *Stratum basalis* susedí s myometriom a obsahuje trvalú strómu s bazálnymi časťami žliaz, ktoré počas menštruačného odlupovania endometria ostávajú zachované (K u r i t a, T e r a k a w a, 2020).

Receptivita endometria

Hormonálna regulácia endometria vedie k cyklickým morfológickým a funkčným zmenám. Počas väčšiny menštruačného cyklu je endometrium neschopné prijať embryo, adhezívne sa stáva len na niekoľko hodín. Toto krátke obdobie prebieha uprostred sekrečnej fázy a je známe ako okno implantácie (Window of implantation, WOI). Prvýkrát túto koncepciu navrhli H e r t i g a R o c k v roku 1956 (R u i z - A l o n s o, B l e s a, S i m ó n, 2012).

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré endometrium podstupuje počas nadobúdania receptivity, je transformácia plazmatickej membrány z neadhezívnej na adhezívnu, čo zahŕňa remodeláciu endometriálneho povrchu, kedy sa na apikálnej membráne vytvoria ektoplazmatické výbežky tzv. pinopódy (M u r p h y, 2004).

Deliace sa embryo po transfere do dutiny maternice začína produkovať niekoľko typov molekúl, ktoré ovplyvňujú implantáciu prostredníctvom interakcií s endometriom. Keďže je endometrium receptívne len krátky čas, je na implantáciu potrebná synchronizácia medzi vývojom embrya a maturáciou endometria. Ak dôjde k tejto synchronizácii súčasne, spustí sa proces implantácie, ktorý postupuje v štyroch fázach: apozícia, adhézia, penetrácia a invázia (R u i z - A l o n s o, B l e s a, S i m ó n, 2012).

miRNA a receptivita endometria

Prostredníctvom analýzy miRNA-mRNA, bolo zistené, že miRNA regulujú molekulové signálne dráhy súvisiace s endometriálnou receptivitou, napr. signálne dráhy bunkovej adhézie, gény WNT rastových faktorov (Wingless-related integration site growth factor), p53 a ďalšie gény bunkového cyklu (H u a n g a kol., 2020). Tiež sa ukázalo, že miRNA môžu ovplyvňovať receptivitu endometria reguláciou génov a signálnych dráh zapojených do procesov im-

plantácie embrya a do procesov, ktoré sú súčasťou „okna implantácie“. Bolo tiež pozorované, že napr. miRNA-135a a miRNA-135b dokážu inhibovať expresiu HOXA10 (Homeobox A10) a tiež môžu mať inhibičný účinok na cyklooxygenázu 2 (cyclooxygenase-2, COX-2) (P e t r a c c o a kol., 2011).

Expresia miRNA je závislá od štádia menštruačného cyklu a hladina expresie kolíše medzi jednotlivými fázami tohto cyklu. Na základe zmien, vyskytujúcich sa v týchto fázach, dochádza k zmene expresie cieľových génov a tým aj regulujúcich miRNA (L a m, S h a h, B r o s e n s, 2012).

V organizme je receptivita endometria regulovaná hladinami progesterónu a estrogénov; expresia miRNA úzko súvisí s receptormi spomenutých hormónov (P a n a kol., 2007).

Expresia 12 rôznych miRNA (miR-29b, miR-29c, miR-30b, miR-30d, miR-31, miR-193a-3p, miR-203, miR204, miR-200c, miR-210, miR-582-5p a miR-345) bola v sekrečnej fáze porovnateľne vyššia ako v proliferáčnej fáze (L a m, S h a h, B r o s e n s, 2012). Niektoré miRNA (miR15b, miR-20a a miR-21) majú vyššiu expresiu práve v proliferáčnej fáze, zatiaľ čo iné (napr. miR-135a) sú v proliferáčnej fáze downregulované (H u a n g a kol., 2020). Preto môže rozdielna expresia miRNA hrať dôležitú úlohu pri regulovaní, vytváraní a udržiavaní endometriálnej receptivity.

Nekódujúce RNA ako biomarkery neplodnosti

Je známe, že krátke nekódujúce RNA majú dopad na celé spektrum procesov v rámci reprodukčného systému. Ovplyvňujú expresiu génov na úrovni zárodočných buniek, ako aj procesov patogenézy ochorení asociovaných s neplodnosťou.

Porovnanie profilu miRNA pacientov s PCOS so zdravými kontrolami ukazuje, že miRNA môžu prispievať k patogeneze tejto diagnózy. Expresia miRNA v sére žien s PCOS ukazuje zmeny na úrovni regulácie koncentrácie inzulínu, glukózového receptora a v regulácii androgénnych hormónov. Napríklad expresia miR-21, miR-27b, miR-103 a miR-155 je zmenená pri obezite aj pri PCOS v porovnaní so zdravou kontrolou. MiR-93 sa tiež podieľa na znižovaní expresie SLC2A4 (Solute Carrier Family 2 Member 4) – pomocného transportéra glukózy citlivého na inzulín v tukovom tkanive, kde je nadmerne exprimovaný u žien s PCOS s inzulínovou rezistenciou (B u t l e r a kol., 2020). miRNA majú tiež dopad na reguláciu androgénnych hormónov, v súvislosti s tým sa ukázala korelácia medzi hladinami tes-

Tab. 2. Prehľad miRNA izolovaných z plazmy s uvedenými cieľovými génni

mi RNA	Biol. materiál	Up/Down regulácia	Cieľové gény	Mechanizmus	Diagnóza	Zdroj
135a	plazma	Up	IL8, SYT1, IRS2	Znižovanie hladiny progesterónu a testosterónu	PCOS	(Sørensen a kol., 2014)
		Up	ER beta	Zvýšená proliferácia granulárnych buniek ovárií, represia apoptózy		(Song a kol., 2019)
		Dow	Represia HOXA10	Narušenie receptivity endometria		(Wang a kol., 2021)
186		Up	ER beta	Zvýšená proliferácia granulárnych buniek ovárií, represia apoptózy	PCOS	(Song a kol., 2019)
145	plazma	Up	IGF-1R	Narušenie implantácie	Hydrosalpinx	(Wang a kol., 2021)
155	sérum	Up	SMAD2, BCL2	Rast kumulárnych buniek, vývoj folikulu; maturácia oocyty	PCOS	(Dehghan a kol., 2020)
93	plazma	Up	NGF, HGF	Súvislosť s inzulínovou rezistenciou	PCOS	(Sathyapalan a kol., 2015)
			GLUT4	Downregulácia inzulín senzitívneho glukózového transportéru 4		(Chen a kol., 2013)
222	plazma	Up	ER1	Súvislosť so zvýšenou sekréciou estradiolu	PCOS	(Hosseini a kol., 2017)
223	plazma	Up	PPAR, IGF-1, angiopoietín	Inzulínová rezistencia, hyperandrogenizmus, endometriálna receptivita, dozrievanie ovariálneho folikulu	PCOS	(Sathyapalan a kol., 2015)
146a	plazma	Up		Inhibícia syntézy progesterónu, androgénov, estrogénu	PCOS	(Hosseini a kol., 2017)
Let-7i-3p	sérum	Up			PCOS	(Ding a kol., 2015)
5706	sérum	Up			PCOS	(Ding a kol., 2015)
4463	sérum	Up			PCOS	(Ding a kol., 2015)
3665	sérum	Up			PCOS	(Ding a kol., 2015)
638	sérum	Up			PCOS	(Ding a kol., 2015)
124-3p	sérum	Down		Zvýšenie hladiny testosterónu, zníženie hladiny estradiolu	PCOS	(Sirotkin a kol., 2009; Ding a kol., 2015)
128	sérum	Down		Zvýšenie hladiny progesterónu, testosterónu, estradiolu	PCOS	(Sirotkin a kol., 2009; Ding a kol., 2015)
29a-3p	sérum	Down		Zvýšenie hladiny progesterónu, testosterónu	PCOS	(Sirotkin a kol., 2009; Ding a kol., 2015)
Let-7c	sérum	Down		Zvýšenie hladiny progesterónu, testosterónu, estradiolu	PCOS	(Sirotkin a kol., 2009; Ding a kol., 2015)
27a	plazma	Up	SMAD5, PPAR- γ	Inzulínová rezistencia,	PCOS, POF	(Tabrizi a kol., 2020)
301	plazma	Up	PPAR- γ	Ovplyvňovanie glykémie	PCOS	(Tabrizi a kol., 2020)
130b	plazma	Down	DENND1	Syntéza androgénov prostredníctvom 17 α -hydroxylase (CYP17A1)	PCOS	(McAllister a kol., 2019)
592		Down	LHCGR	Zvýšenie expície LHCGR (luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor)	PCOS	(Song, Luo a Li, 2015)

Tab. 2. Pokraovanie

mi RNA	Biol. materiál	Up/Down regulácia	Cieľové gény	Mechanizmus	Diagnóza	Zdroj
17-5p	plazma	Down	BCL2, CDKN1A/p21, TGF beta, IL-8, HIF-1 alfa VEGF	Zvýšené prežívanie buniek, potlačenie proliferácie, zvýšená indukcia lokálneho zápalu	endometrióza	(Jia a kol., 2013)
20a	plazma	Down	BCL2, CDKN1A/p21, TGF beta, IL-8, HIF-1 alfa VEGF	Zvýšené prežívanie buniek, potlačenie proliferácie, zvýšená indukcia lokálneho zápalu	endometrióza	(Jia a kol., 2013)
22	plazma	Down	HIF-1 alfa VEGF	Pro-zápalový a pro-angiogénny efekt	endometrióza	(Jia a kol., 2013)
Let-7	plazma	Down	KRAS	Indukcia proliferácie a invazivity	endometrióza	(Cho a kol., 2015)
135-a	plazma	Down	HOXA10	Regulácia endometriálnej receptivity	endometrióza	(Cho a kol., 2015)
154-5p	plazma	Down		Bunková proliferácia, diferenciácia, neo-vaskularizácia, motilita	endometrióza	(Pateisky a kol., 2018)
200a	plazma	Down	ZEB1/2, E-kadherín	Indukcia EMT procesu	endometrióza	(Rekker a kol., 2015)
200b	plazma	Down	ZEB1/2, E-kadherín	Indukcia EMT procesu	endometrióza	(Rekker a kol., 2015)

tosterónu v sére a miR-21, miR-27b a miR-155. Iné miRNA, napríklad miR-222, miR-520c-3p a miR-193b môžu ovplyvňovať nielen sekréciu steroidných hormónov, ale majú dopad aj na estrogénové receptory (Sørensen a kol., 2014).

Mnoho štúdií uvádza súvislosť medzi endometriózou a subfertilitou, najmä kvôli ovplyvňovaniu vývoja oocytov a embryí, abnormálnemu peritoneálnemu prostrediu a zníženej receptivite endometria. Existujú silné dôkazy, že miRNA sú neoddeliteľnou súčasťou regulácie týchto faktorov. V priamej súvislosti s neplodnosťou figuruje miR-199a, ktorej cieľovými molekulami sú COX-2 a leukémiu inhibujúci faktor (LIF), ktoré sú považované za markery receptivity endometria (Ohlsson, Teague, Prinnt, Hill, 2009). COX-2 je tiež považovaná za dôležitý indukčný enzým v procese angiogenézy, najmä prostredníctvom podporovania syntézy prostaglandínov. Tým sa indukuje produkcia napr. vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (vascular endothelial growth factor – VEGF) a podporuje sa tak angiogénny proces. Angiogenéza je kľúčový faktor pre normálny rast plodu a pri jej dereguláciách môže dochádzať k predčasnému pôrodu (Raboldová a kol., 2017).

Identifikácia odlišných krátkych nekódujúcich RNA prítomných v cirkulácii by mohla slúžiť ako nástroj na diagnostiku a potenciálne aj na liečbu ochorení spojených s infertilitou. Prehľad miRNA asociovaných s neplodnosťou sumarizuje Tab. 2.

Molekulové metódy detekcie nekódujúcich RNA

V súčasnosti existuje široké spektrum molekulových techník, vhodných na detekciu a kvantifikáciu miRNA, napr. PCR (polymerázová reťazová reakcia), RT-PCR (polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou), kvantitatívna PCR (qPCR), hybridizačné techniky (Northern blott), sekvenovanie (RNAseq) alebo microarray technológie. V dnešnej dobe sú k dispozícii aj hybridné metódy kvantifikácie miRNA na princípe imunotestu – miREIA.

Kvantitatívna PCR

Kvantitatívna PCR (qPCR), tiež nazývaná aj real-time PCR (PCR v reálnom čase), ponúka oproti bežnej PCR niekoľko výhod. Je možné detegovať produkt PCR v reálnom čase, a nie je potrebná vizualizácia použitím agarózového gélu (Obr. 2). Tiež je možné určiť špecifickosť prebiehajúcej reakcie.

Počiatkové množstvá sledovanej sekvencie je možné určiť porovnaním vzoriek so štandardnou krivkou známych množstiev DNA. Zvýšená špecifita sa dosahuje použitím špecifických sond nukleových kyselín (NK) a/alebo analýzou krivky topenia. Prítomnosť jedného píku indikuje prítomnosť jediného amplikónu na konci PCR reakcie. Ak je detegovaných viacero píkov, indikuje to prítomnosť viacerých produktov PCR, alebo variáciu sledovanej sekvencie nukleotidov (B e n e s, C a s t o l d i, 2010).

Na realizáciu qPCR sú k dispozícii komerčné súpravy od rôznych výrobcov (napr. Cell-to-CT 1-Step TaqMan Kit, Thermo Fisher; Qiagen OneStep Ahead RT – PCR). Je nutné použitie tzv. housekeeping génov (napr. ľudská glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza; GAPDH, Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase) na kontrolu prebiehajúcej reakcie a následné vyhodnotenie exprese sledovaného génu.

Pokiaľ je cieľovou molekulou určenou na diagnostiku RNA, je nutné pred začatím qPCR uskutočniť prepis molekuly RNA do sekvencie komplementárnej cDNA prostredníctvom enzýmu reverznej transkriptázy. Až molekula cDNA je vhodná na použitie v ďalšej diagnostike qPCR. Na reverznú transkripciu je nutné použitie primerov, ktoré rozpoznávajú sekvenciu RNA reťazca a umožňujú nadviazanie enzýmu reverznej transkriptázy. Je možné využiť tzv. oligo(dT), náhodný primer (random primer) alebo špeci-

fický primer, rozpoznávajúci známu sekvenciu danej RNA (Z e k a, M e s t d a g h, V a n d e s o m p e l e, 2015).

V rámci real-time PCR reakcie sa využívajú sekvencne špecifické, fluorescenčne značené sondy na detekciu vznikajúceho produktu. Tieto sondy môžu byť nukleázo-dependntné alebo môžu fungovať na procese jednoduchej hybridizácie. Sondy štiepené nukleázou zahŕňajú napr. TaqMan, HybProbe (dva oligonukleotidy), sondy viažuce sa na malé žliabky NK (MGB, Minor Groove Binder) a sondy tzv. uzamknutej nukleovej kyseliny (LNA, Locked Nucleic Acid). Tieto sondy sú komplementárne k cieľovej sekvencii nukleových kyselín v rámci amplikónu PCR (D e v e s a - P e i r ó, S á n c h e z - R e y e s, D í a z - G i m e n o, 2020).

Sonda sa napája na vnútornú sekvenciu pri väzbových miestach PCR primerov, a aktivitou Taq polymerázy (5'exonukleázová aktivita) sa štiepi koniec sondy. Štiepenie odstraňuje „zhášací“ faktor a umožňuje excitáciu reportérového farbiva, čo vedie k fluorescenčnému signálu. Technológie cyklických sond (CPT, Cycling Probe Technology) sa líšia od sond typu TaqMan tým, že obsahujú nukleotid RNA. Na vyvolanie fluorescenčného signálu je potrebná RNáza H, ktorá štiepi „zhášací faktor“ (B u h G a š p a r i č a kol., 2010).

V dnešnej dobe sú k dispozícii inovované postupy qPCR, ktoré sa zásadne líšia v použití špecifických dizajnov

Obr. 2. Schéma qPCR
upravené podľa (Devesa-Peiró, Sánchez-Reyes, Díaz-Gimeno, 2020)

použitých primerov. Jedným z nich je MiRXES miRNA RT-qPCR, kde je využívaný troj-primerový dizajn testu, čím sa zvyšuje jednak senzitivita testu, ale zároveň aj jeho špecificita. Tiež je možná selekcia knižnic miRNA z rôznych organizmov – človek, myš, vírus. Two-tailed RT-qPCR test má taktiež unikátny primer, ktorý je štandardizovaný na detekciu a kvantifikáciu miRNA, s použitím tzv. hemisond. Oba spomenuté testy sú časovo nenáročné (dĺžka trvania cca 2 hod.) ale zároveň vysoko špecifické a nenárodné na realizáciu za potreby malého množstva vzorky (≥ 1 pg) (BioVendor, 2021a, 2021b).

Enzymový imunotest miRNA

Enzymový imunotest miRNA (miREIA, miRNA enzyme immunoassay) je nová metóda kvantifikácie miRNA založená na imunoteste, ktorá zahŕňa hybridizáciu miRNA izolovanej zo vzorky pacienta s komplementárnou biotinylovanou oligonukleotidovou DNA sondou (S t e j s k a l a kol., 2019). Princíp tejto metódy využíva hybridizáciu molekuly DNA a miRNA (K a p p e l a kol., 2015).

Hybridné molekuly DNA/RNA sú zachytávané na povrchu mikrotitračnej doštičky (Obr. 3) prostredníctvom imobilizovanej monoklonálnej protilátky, ktorá je špecifická pre hybrid DNA/miRNA a imobilizuje ich. Pevná fáza tvorená monoklonálnou protilátkou a hybridmi DNA/miRNA sa inkubuje s konjugátom streptavidín-HRP. Následne sa postupuje ako pri štandardnej ELISA metóde (K r e p e l k o v a a kol., 2019).

Na vizualizáciu výsledných komplexov sa používa chromogénny substrát. Absorbancia je úmerná koncentrácii

špecifickej miRNA. Meranie nevyžaduje amplifikačné kroky a výsledky je možné stanoviť za menej ako tri hodiny vrátane profilovania miRNA (S t e j s k a l a kol., 2019).

Možno povedať, že výsledky získané použitím komerčných súprav miREIA vykazovali výrazne nižšie variácie medzi jednotlivými analýzami v porovnaní so štandardnou RT-qPCR metódou. Výhodou miREIA metódy je, že kvantifikáciu merania je možné uskutočniť na akomkoľvek zariadení, ktoré „číta“ platne ELISA, a je nenárodné na realizáciu (S t e j s k a l a kol., 2019). Obdobným spôsobom je možné vytvoriť akékoľvek DNA/ncRNA hybridy, ktoré sa následne môžu použiť na kvantifikáciu sledovanej ncRNA (I z a k o v a, 2018).

ZÁVER

Pochopenie príčiny neplodnosti a zlepšenie diagnostického procesu – detekcie miRNA, zodpovedných za dereguláciu fyziologických procesov – môže skvalitniť a najmä skrátiť celkový proces liečby neplodnosti a zvýšiť počet úspešných tehotenstiev. Pokrok v molekulových technológiách ponúka nové možnosti pre charakterizáciu konkrétnych RNA tak vo vzťahu k špecifickým biologickým funkciám, ako aj k dereguláciám pri neplodnosti. Doposiaľ publikované štúdie naznačujú, že molekuly miRNA by mohli byť v budúcnosti využívané ako predikčné biomarkery úspešnosti/neúspešnosti IVF procesu, respektíve, pripravenosti ženy na transfer embrya do matrice. Aktuálne dostupné mole-

Obr. 3. Schematické znázornenie princípu miREIA testu

kulovo-biochemické metódy spĺňajú požiadavky na rýchlu a vysoko špecifickú diagnostiku týchto nekódujúcich RNA.

POĎAKOVANIE

Práca vznikla na základe grantovej podpory: VEGA 1/0873/18 a VEGA 1/0620/19. Tieto projekty sú realizované v spolupráci s Gynekologicko-pôrodnickou klinikou UPIŠ LF a UNLP v Košiciach a Centrom pre asistovanú reprodukciu Gynccare v Košiciach.

LITERATÚRA

1. **BioVendor (2021a):** *miRNA-RT-qPCR*. Dostupné na: <https://www.biovendor.com/mirna-rt-qpcr> (Accessed: 7 March 2021).
2. **BioVendor (2021b):** *Two-Tailed RT-qPCR*. Dostupné na: <https://www.biovendor.com/two-tailed-rt-qpcr> (Accessed: 7 March 2021).
3. **Buh Gašparič, M. et al. (2010):** Comparison of nine different real-time PCR chemistries for qualitative and quantitative applications in GMO detection. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 396(6), pp. 2023–2029. doi: 10.1007/s00216-009-3418-0.
4. **Butler, A. E. et al. (2020):** Increased MicroRNA Levels in Women With Polycystic Ovarian Syndrome but Without Insulin Resistance: A Pilot Prospective Study. *Frontiers in Endocrinology*, 11. doi: 10.3389/fendo.2020.571357.
5. **Benes, V., Castoldi, M. (2010):** Expression profiling of microRNA using real-time quantitative PCR, how to use it and what is available. *Methods*. *Methods*, pp. 244–249. doi: 10.1016/j.ymeth.2010.01.026.
6. **Chen, Y. H. et al. (2013):** miRNA-93 inhibits GLUT4 and is overexpressed in adipose tissue of polycystic ovary syndrome patients and women with insulin resistance. *Diabetes*, 62(7), pp. 2278–2286. doi: 10.2337/db12-0963.
7. **Cho, S. et al. (2015):** Circulating microRNAs as potential biomarkers for endometriosis. *Fertility and Sterility*, 103(5), pp. 1252–1260.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.02.013.
8. **Dehghan, Z., Mohammadi-Yeganeh, S. and Salehi, M. (2020):** miRNA-155 regulates cumulus cells function, oocyte maturation, and blastocyst formation. *Biology of Reproduction*, 103(3), pp. 548–559. doi: 10.1093/biolre/iaaa098.
9. **Devesa-Peiró, A., Sánchez-Reyes, J. M. and Díaz-Gimeno, P. (2020):** Molecular biology approaches utilized in preimplantation genetics: real-time PCR, microarrays, next-generation sequencing, karyomapping, and others. in *Human Reproductive Genetics*. Elsevier, pp. 49–67. doi: 10.1016/b978-0-12-816561-4.00004-1.
10. **Ding, C. F. et al. (2015):** Circulating microRNAs in patients with polycystic ovary syndrome. *Human Fertility*, 18(1), pp. 22–29. doi: 10.3109/14647273.2014.956811.
11. **Ha, M. and Kim, V. N. (2014):** Regulation of microRNA biogenesis. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*. Nature Publishing Group, pp. 509–524. doi: 10.1038/nrm3838.
12. **Hale, B. J. et al. (2015):** Small RNAs: Their possible roles in reproductive failure. In *Advances in Experimental Medicine and Biology*. Springer New York LLC, pp. 49–79. doi: 10.1007/978-3-319-18881-2_3.
13. **Hosseini, A. H. et al. (2017):** Association of miR-146a rs2910164 and miR-222 rs2858060 polymorphisms with the risk of polycystic ovary syndrome in Iranian women: A case-control study. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 56(5), pp. 652–656. doi: 10.1016/j.tjog.2017.08.014.
14. **Huang, J. et al. (2020):** Endometrium Gene Expression and Epigenetic Regulation in Reproductive Failure. In *Endometrial Gene Expression*. Springer International Publishing, pp. 103–116. doi: 10.1007/978-3-030-28584-5_7.
15. **Izakova, J. (2018):** *miREIA—microRNA Enzyme Immunoassay* (Technical note). Available at: https://www.biovendor.com/mireia--microRNA-enzyme-immunoassay-technical-note?utm_source=google&utm_medium=organic (Accessed: 31 January 2021).
16. **Jia, S. Z. et al. (2013):** Plasma miR-17-5p, miR-20a and miR-22 are down-regulated in women with endometriosis. *Human Reproduction*, 28(2), pp. 322–330. doi: 10.1093/humrep/des413.
17. **Kamalidehghan, B. et al. (2020):** The importance of small non-coding RNAs in human reproduction: A review article. *Application of Clinical Genetics*. Dove Medical Press Ltd., pp. 1–11. doi: 10.2147/TACG.S207491.
18. **Kappel, A. et al. (2015):** MicroRNA in vitro diagnostics using immunoassay analyzers. *Clinical Chemistry*, 61(4), pp. 600–607. doi: 10.1373/clinchem.2014.232165.
19. **Klepčová, Z. et al. (2020):** MikroRNA a triple negatívny karcinóm prsníka. *Lekársky Obzor*, 69(4), pp. 134–139.
20. **Krepelkova, I. et al. (2019):** Evaluation of miRNA detection methods for the analytical characteristics necessary for clinical utilization. *BioTechniques*, 66(6), pp. 277–284. doi: 10.2144/btn-2019-0021.

21. Kurita, T., Terakawa, J. (2020): Endometrial Development and Its Fine Structure. In *Endometrial Gene Expression*. Springer International Publishing, pp. 1–32. doi: 10.1007/978-3-030-28584-5_1.
22. Lam, E. W. F., Shah, K. and Brosens, J. J. (2012): The diversity of sex steroid action: The role of micro-RNAs and FOXO transcription factors in cycling endometrium and cancer. *J. Endocrinol.*, pp. 13–25. doi: 10.1530/JOE-10-0480.
23. MacFarlane, L.-A., R. Murphy, P. (2010): MicroRNA: Biogenesis, Function and Role in Cancer. *Current Genomics*, 11(7), pp. 537–561. doi: 10.2174/138920210793175895.
24. Matsuyama, H. and Suzuki, H. I. (2020): Systems and synthetic microRNA biology: From biogenesis to disease pathogenesis. *International Journal of Molecular Sciences*. MDPI AG. doi: 10.3390/ijms21010132.
25. Mcallister, J. M. et al. (2019): miRNA Profiling Reveals miRNA-130b-3p Mediates DENND1A Variant 2 Expression and Androgen Biosynthesis. *Endocrinology*, 160(8), pp. 1964–1981. doi: 10.1210/en.2019-00013.
26. Murphy, C. R. (2004): Uterine receptivity and the plasma membrane transformation. *Cell Research*, pp. 259–267. doi: 10.1038/sj.cr.7290227.
27. Ohlsson Teague, E. M. C., Print, C. G., Hull, M. L. (2009): The role of microRNAs in endometriosis and associated reproductive conditions. *Hum Reprod Update*, pp. 142–165. doi: 10.1093/humupd/dmp034.
28. Öner, Ç. (2019): Two different mechanisms of two different non-coding RNAs—MicroRNAs and PIWI-interacting RNAs: From origin to cancer. In *AGO-Driven Non-Coding RNAs*. Elsevier, pp. 3–34. doi: 10.1016/b978-0-12-815669-8.00001-4.
29. Pan, Q. et al. (2007): The expression profile of micro-RNA in endometrium and endometriosis and the influence of ovarian steroids on their expression. *Molecular Human Reproduction*, 13(11), pp. 797–806. doi: 10.1093/molehr/gam063.
30. Pateisky, P. et al. (2018): hsa-miRNA-154-5p expression in plasma of endometriosis patients is a potential diagnostic marker for the disease. *Reproductive BioMedicine Online*, 37(4), pp. 449–466. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.05.007.
31. Petracco, R. et al. (2011): MicroRNA 135 regulates HOXA10 expression in endometriosis. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 96(12). doi: 10.1210/jc.2011-1231.
32. Rabajdová, M. et al. (2017): Analysis of transcriptional activities of angiogenic biomarkers during intrauterine complications leading to preterm birth. *European review for medical and pharmacological sciences*, 21(7), pp. 1433–1442.
33. Rekker, K. et al. (2015): Circulating miR-200-family micro-RNAs have altered plasma levels in patients with endometriosis and vary with blood collection time. *Fertility and Sterility*, 104(4), pp. 938–946.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.06.029.
34. Ruiz-Alonso, M., Blesa, D., Simón, C. (2012): The genomics of the human endometrium. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)—Molecular Basis of Disease*, 1822(12), pp. 1931–1942. doi: 10.1016/j.bbadis.2012.05.004.
35. Sathyapalan, T. et al. (2015): Increased expression of circulating miRNA-93 in women with polycystic ovary syndrome may represent a novel, non-invasive biomarker for diagnosis. *Endocrine Abstracts*. doi: 10.1530/endoabs.38.p354.
36. Sirotkin, A. V. et al. (2009): Identification of microRNAs controlling human ovarian cell steroidogenesis via a genome-scale screen. *Journal of Cellular Physiology*, 219(2), pp. 415–420. doi: 10.1002/jcp.21689.
37. Song, J., Luo, S., Li, S. W. (2015): miRNA-592 is downregulated and may target LHCGR in polycystic ovary syndrome patients. *Reproductive Biology*, 15(4), pp. 229–237. doi: 10.1016/j.repbio.2015.10.005.
38. Song, Y. et al. (2019): Altered miR-186 and miR-135a contribute to granulosa cell dysfunction by targeting ESR2: A possible role in polycystic ovary syndrome. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 494, p. 110478. doi: 10.1016/j.mce.2019.110478.
39. Sørensen, A. E. et al. (2014): MicroRNAs related to polycystic ovary syndrome (PCOS). *Genes*. MDPI AG, pp. 684–708. doi: 10.3390/genes5030684.
40. Stejskal, D. et al. (2019): Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study. *Biomedical Papers*, 163(1), pp. 39–44. doi: 10.5507/bp.2018.080.
41. Tabrizi, Z. P. F. et al. (2020): Plasma Levels of miR-27a, miR-130b, and miR-301a in Polycystic Ovary Syndrome. *International Journal of Molecular and Cellular Medicine*, 9(3), pp. 198–206. doi: 10.22088/IJMCM.BUMS.9.3.198.
42. Wang, Q. et al. (2021): Association of miRNA-145 with the occurrence and prognosis of hydrosalpinx-induced defective endometrial receptivity. *Bosnian Journal of Basic Medical Sciences*, 21(1), pp. 81–92. doi: 10.17305/bjbms.2020.4538.
43. Zeka, F., Mestdagh, P., Vandesompele, J. (2015): RT-qPCR-based quantification of small non-coding RNAs. *Methods in Molecular Biology*, 1296, pp. 85–102. doi: 10.1007/978-1-4939-2547-6_9.